

A IMPORTÂNCIA DA ABELHA SEM FERRÃO NA EDUCAÇÃO DOS JOVENS DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DO CONDE, PB

[Ciências Biológicas, Educação, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024](#)
[SUMÁRIO / 18/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10993564

Welber Eustáquio de Vasconcelos¹

RESUMO

A integração do tema das abelhas sem ferrão no currículo escolar do ensino médio é uma oportunidade valiosa para promover a conscientização ambiental e o conhecimento científico. Esses insetos desempenham um papel crucial na polinização e na manutenção da biodiversidade, sendo essenciais para a produção de alimentos e para a saúde dos ecossistemas. Nas disciplinas de Química, os alunos podem explorar a composição química dos produtos apícolas, enquanto na Biologia, podem estudar a anatomia, fisiologia e ecologia das abelhas sem ferrão. Essa abordagem interdisciplinar permite que os estudantes compreendam a relação entre ciência, meio ambiente e sustentabilidade. A educação sobre as abelhas sem ferrão vai além da sala de aula, envolvendo a comunidade local em iniciativas de conservação e preservação ambiental. Os alunos têm a oportunidade de se engajar em

projetos práticos e colaborativos, promovendo parcerias com apicultores, organizações não governamentais e instituições de pesquisa. Isso os capacita a se tornarem defensores ativos da natureza e agentes de mudança em suas comunidades. A integração do tema das abelhas sem ferrão no currículo escolar do ensino médio é essencial para formar cidadãos conscientes e responsáveis, comprometidos com a proteção do meio ambiente e com a construção de um futuro sustentável para as próximas gerações.

Palavras-chaves: Abelhas sem ferrão, Educação, Meio ambiente, Sustentabilidade, Ensino médio.

ABSTRACT

The integration of the topic of stingless bees into the high school curriculum is a valuable opportunity to promote environmental awareness and scientific knowledge. These insects play a crucial role in pollination and biodiversity maintenance, being essential for food production and ecosystem health. In Chemistry classes, students can explore the chemical composition of bee products, while in Biology, they can study the anatomy, physiology, and ecology of stingless bees. This interdisciplinary approach allows students to understand the relationship between science, the environment, and sustainability. Education about stingless bees goes beyond the classroom, involving the local community in conservation and environmental preservation initiatives. Students have the opportunity to engage in practical and collaborative projects, fostering partnerships with beekeepers, non-governmental organizations, and research institutions. This empowers them to become active advocates for nature and agents of change in their communities. The integration of the stingless bee topic into the high school curriculum is essential for shaping conscientious and responsible citizens committed to protecting the environment and building a sustainable future for generations to come.

Keywords: Stingless bees, Education, Environment, Sustainability, High school.

1. CONTEXTO DAS ABELHAS SEM FERRÃO EM CONDE, PB

O município de Conde, localizado no estado da Paraíba, Brasil, é abençoado com uma rica diversidade natural, onde as abelhas sem ferrão desempenham um papel essencial. Essas pequenas criaturas, pertencentes à família dos himenópteros, são uma presença marcante nos ecossistemas locais, contribuindo de maneira significativa para a polinização das plantas nativas e cultivadas da região. (Ponciano & May, 2021)

Conde, situado na região litorânea da Paraíba, possui características climáticas e geográficas que favorecem a presença e o desenvolvimento das abelhas sem ferrão. As florestas tropicais, os manguezais e os campos naturais oferecem habitats diversificados para esses insetos, permitindo que prosperem e desempenhem seu papel crucial na manutenção da biodiversidade local.

Ao longo dos anos, as abelhas sem ferrão têm desempenhado um papel fundamental na agricultura e na produção de alimentos em Conde e nas regiões circunvizinhas. Sua capacidade de polinização aumenta a produtividade das culturas agrícolas, garantindo assim a segurança alimentar e o sustento das comunidades locais. (Ponciano & May, 2021)

As abelhas sem ferrão desempenham um papel crucial na manutenção dos ecossistemas naturais de Conde. Ao polinizar uma variedade de plantas, desde árvores frutíferas até plantas silvestres, essas abelhas contribuem para a preservação da diversidade genética e para a saúde dos ecossistemas locais.

É importante ressaltar que as abelhas sem ferrão não são apenas importantes para a polinização e a produção de alimentos, mas também desempenham um papel fundamental na conservação da natureza em

Conde, PB. Como polinizadores, elas contribuem para a reprodução de plantas nativas, ajudando a manter o equilíbrio ecológico e a preservar a flora local.(Ferreira, 2021)

A presença das abelhas sem ferrão em Conde também está intrinsecamente ligada à cultura e à tradição local. Ao longo dos séculos, esses insetos têm sido valorizados pelas comunidades locais por sua capacidade de produzir mel, própolis e outros produtos apícolas, que são amplamente utilizados na medicina tradicional e na culinária regional. (Ponciano & May, 2021)

Apesar da importância das abelhas sem ferrão para Conde e suas comunidades, esses insetos enfrentam uma série de desafios e ameaças. A perda de habitat, o uso indiscriminado de pesticidas e o desmatamento são algumas das principais ameaças que colocam em risco a sobrevivência dessas abelhas e a saúde dos ecossistemas locais.

A conscientização e a educação sobre a importância das abelhas sem ferrão tornam-se essenciais para garantir sua proteção e conservação em Conde, PB. É fundamental envolver as comunidades locais, os agricultores, os estudantes e os tomadores de decisão em iniciativas de preservação e manejo sustentável desses insetos, visando assegurar sua sobrevivência e a continuidade dos serviços ecossistêmicos que prestam. (Ferreira, 2021)

As abelhas sem ferrão desempenham um papel fundamental na vida e na cultura de Conde, PB. Sua presença e importância destacam a necessidade urgente de promover a conservação e a valorização desses insetos, não apenas para garantir a biodiversidade local, mas também para promover o bem-estar e a sustentabilidade das comunidades que dependem deles. (Ferreira, 2021)

2. BENEFÍCIOS DAS ABELHAS SEM FERRÃO

As abelhas sem ferrão desempenham um papel essencial nos ecossistemas naturais e nas comunidades humanas em todo o mundo. Em Conde, PB, não é diferente. Esses pequenos insetos oferecem uma série de benefícios que vão além da simples polinização, contribuindo para a sustentabilidade ambiental, a segurança alimentar e o desenvolvimento econômico local.

Uma das contribuições mais importantes das abelhas sem ferrão é a polinização de plantas nativas e cultivadas. Como polinizadores eficientes, esses insetos desempenham um papel crucial na reprodução de uma ampla variedade de espécies vegetais, incluindo árvores frutíferas, culturas agrícolas e plantas silvestres. Sem a polinização realizada pelas abelhas sem ferrão, muitas plantas não seriam capazes de produzir frutos e sementes, comprometendo assim a biodiversidade e a segurança alimentar. (Maximo & do Valle Teixeira, 2023)

As abelhas sem ferrão também desempenham um papel importante na manutenção da diversidade genética das plantas. Ao polinizar diferentes espécies vegetais, esses insetos contribuem para a preservação da variabilidade genética dentro das populações de plantas, aumentando sua capacidade de adaptação a mudanças ambientais e promovendo a resiliência dos ecossistemas naturais.

Outro benefício das abelhas sem ferrão é a produção de mel e outros produtos apícolas. O mel produzido por essas abelhas é altamente valorizado por suas propriedades nutricionais e medicinais, sendo utilizado na culinária, na medicina tradicional e na indústria cosmética. Além do mel, as abelhas sem ferrão também produzem propólis, cera de abelha, pólen e geleia real, que têm sido utilizados há séculos pelo ser humano devido às suas propriedades terapêuticas e nutritivas. (Maximo & do Valle Teixeira, 2023)

As abelhas sem ferrão também desempenham um papel importante na promoção da agricultura sustentável. Ao polinizar culturas agrícolas, esses

insetos aumentam a produtividade das lavouras e contribuem para a segurança alimentar das comunidades locais. Além disso, sua presença nos ecossistemas agrícolas pode ajudar a reduzir a necessidade de polinizadores migratórios, como as abelhas europeias, que muitas vezes são usadas em grande escala na agricultura convencional. (dos Santos et al., 2020)

Além dos benefícios econômicos e ambientais, as abelhas sem ferrão também desempenham um papel importante na preservação dos ecossistemas naturais. Como polinizadores de plantas nativas, esses insetos contribuem para a reprodução de espécies vegetais que são essenciais para a manutenção da biodiversidade e para a saúde dos ecossistemas locais. Além disso, as abelhas sem ferrão também são indicadores da saúde ambiental, uma vez que sua presença e abundância podem refletir a qualidade dos habitats naturais e a integridade dos ecossistemas. (dos Santos et al., 2020)

As abelhas sem ferrão desempenham um papel vital na manutenção da biodiversidade, na promoção da agricultura sustentável e na melhoria da qualidade de vida das comunidades humanas. Em Conde, PB, é fundamental reconhecer e valorizar os benefícios desses insetos e implementar medidas para proteger e conservar suas populações e habitats. Ao fazer isso, estamos investindo no futuro sustentável de nossa comunidade e preservando os preciosos recursos naturais que nos cercam. (Meliponário et al., n.d.)

3. INTERAÇÃO DO TEMA NO CURRÍCULO ESCOLAR

A integração do tema das abelhas sem ferrão no currículo escolar é uma abordagem educacional crucial que pode enriquecer a experiência de aprendizado dos estudantes e promover uma compreensão mais profunda da importância da biodiversidade e da conservação ambiental. Em Conde, PB, essa integração pode ser especialmente relevante devido

à rica diversidade natural da região e à presença significativa desses insetos. (ARAUJO & SOUZA, 2023)

A inclusão do tema das abelhas sem ferrão no currículo escolar pode começar desde os primeiros anos de educação, permitindo que os estudantes desenvolvam uma compreensão básica sobre esses insetos e seu papel nos ecossistemas locais. Isso pode incluir a realização de atividades práticas, como observação de colônias de abelhas em apiários locais e estudos de campo em habitats naturais.

No ensino fundamental, os estudantes podem aprofundar seu conhecimento sobre as abelhas sem ferrão, explorando temas como sua anatomia, comportamento, ciclo de vida e interações com o meio ambiente. Além disso, podem aprender sobre a importância da polinização na reprodução de plantas e na produção de alimentos, destacando o papel crucial das abelhas sem ferrão nesse processo. (Zapechouka & da Silva, 2022)

No ensino médio, os estudantes podem realizar projetos de pesquisa mais avançados sobre as abelhas sem ferrão, investigando questões como os fatores que afetam sua sobrevivência e saúde, as práticas de manejo e conservação, e os impactos das atividades humanas em seus habitats naturais. Esses projetos podem envolver a coleta e análise de dados em campo, promovendo assim habilidades de pesquisa e pensamento crítico. (ARAUJO & SOUZA, 2023)

A integração do tema das abelhas sem ferrão no currículo escolar pode ser complementada por atividades extracurriculares, como clubes de ciências, grupos de estudo e excursões educacionais. Essas atividades proporcionam às estudantes oportunidades adicionais de aprender sobre esses insetos e se envolver em iniciativas de conservação e preservação do meio ambiente.

É importante que os educadores abordem o tema das abelhas sem ferrão de maneira interdisciplinar, integrando-o em diversas disciplinas, como

ciências, geografia, biologia, matemática e linguagens. Isso permite que os estudantes entendam a importância desses insetos em diferentes contextos e desenvolvam uma visão holística sobre a conservação ambiental.

A integração do tema das abelhas sem ferrão no currículo escolar pode ser uma oportunidade para promover valores como a responsabilidade ambiental, o respeito pela natureza e a sustentabilidade. Os estudantes podem ser incentivados a refletir sobre o impacto de suas ações no meio ambiente e a adotar práticas mais sustentáveis em suas vidas cotidianas. (Zapechouka & da Silva, 2022)

A integração do tema das abelhas sem ferrão no currículo escolar em Conde, PB, oferece uma oportunidade única para enriquecer a educação dos estudantes e promover uma maior conscientização sobre a importância da biodiversidade e da conservação ambiental. Ao adotar uma abordagem interdisciplinar e prática, os educadores podem capacitar os estudantes a se tornarem cidadãos engajados e responsáveis, comprometidos com a proteção do meio ambiente e o bem-estar das futuras gerações

4. APLICABILIDADE NO ENSINO DE BIOLOGIA E QUÍMICA

A integração do tema das abelhas sem ferrão no ensino médio, especialmente nas disciplinas de Química e Biologia, é uma abordagem educacional que oferece uma série de oportunidades para os estudantes explorarem a interação entre ciência, meio ambiente e sociedade. Nas aulas de Química, os alunos podem estudar a composição química dos produtos apícolas produzidos pelas abelhas sem ferrão, como o mel, a cera de abelha e a própolis. Eles podem aprender sobre os diferentes compostos presentes nesses produtos, incluindo açúcares, ácidos orgânicos, flavonoides e compostos antimicrobianos, e como esses compostos são sintetizados pelas abelhas. Além disso, os estudantes podem investigar os efeitos dos pesticidas e produtos químicos agrícolas

na saúde das abelhas sem ferrão e na qualidade dos produtos apícolas, explorando os mecanismos de toxicidade dessas substâncias e discutindo alternativas mais seguras e sustentáveis para o controle de pragas na agricultura. (FELIPE NETO, 2022)

No contexto da Biologia, os alunos podem explorar uma variedade de tópicos relacionados às abelhas sem ferrão, desde sua anatomia e fisiologia até seu comportamento social e ecologia. Eles podem estudar a organização das colônias de abelhas sem ferrão, a divisão do trabalho entre as castas, as adaptações físicas que as tornam eficientes na coleta de néctar e pólen, e os processos de reprodução, alimentação e desenvolvimento das larvas e pupas. Além disso, os estudantes podem investigar a ecologia das abelhas sem ferrão, incluindo seus habitats naturais, interações com outras espécies e impactos das atividades humanas em seus ecossistemas. Eles podem aprender sobre a importância das abelhas sem ferrão na polinização de plantas nativas e cultivadas, na manutenção da biodiversidade e na conservação de habitats naturais.

A integração do tema das abelhas sem ferrão no currículo escolar também oferece oportunidades para os estudantes explorarem questões interdisciplinares e desenvolverem habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas. Eles podem realizar projetos de pesquisa que envolvam a coleta e análise de dados em campo, investigando questões relacionadas à saúde e conservação das abelhas sem ferrão, à qualidade dos produtos apícolas e ao impacto das atividades humanas nos ecossistemas. Além disso, os alunos podem participar de atividades práticas, como visitas a apiários locais, palestras com especialistas em apicultura e workshops sobre conservação de abelhas sem ferrão, enriquecendo assim sua experiência de aprendizado e promovendo uma compreensão mais holística da relação entre ciência e meio ambiente. (FELIPE NETO, 2022)

Ao integrar o tema das abelhas sem ferrão no currículo escolar, os educadores podem promover uma maior conscientização sobre a importância da biodiversidade e da conservação ambiental, capacitando os estudantes a se tornarem cidadãos informados e engajados na proteção do meio ambiente e na promoção da sustentabilidade. Essa abordagem educacional não só enriquece a experiência de aprendizado dos estudantes, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais consciente e responsável em relação aos desafios ambientais enfrentados pelo nosso planeta. Portanto, é fundamental que escolas e educadores reconheçam o valor de integrar temas como o das abelhas sem ferrão no currículo escolar e ofereçam oportunidades significativas para os estudantes explorarem esses tópicos em profundidade.

5. CONCLUSÃO

Em conclusão, a integração do tema das abelhas sem ferrão no currículo escolar do ensino médio, especialmente nas disciplinas de Química e Biologia, representa uma abordagem educacional abrangente e enriquecedora. Ao explorar a química dos produtos apícolas e a biologia desses insetos, os estudantes são expostos a conceitos científicos fundamentais, enquanto desenvolvem uma compreensão mais profunda da interação entre os seres vivos e o ambiente que os cerca.

A inclusão das abelhas sem ferrão no currículo não apenas amplia o conhecimento dos alunos sobre a biodiversidade e a ecologia, mas também os capacita a se tornarem agentes de mudança em suas comunidades. Ao compreenderem o papel crucial desses insetos na polinização, na produção de alimentos e na conservação ambiental, os estudantes são incentivados a adotar comportamentos mais responsáveis em relação ao meio ambiente e à vida selvagem.

Além disso, a integração do tema das abelhas sem ferrão no currículo escolar promove uma abordagem interdisciplinar do conhecimento,

permitindo que os alunos façam conexões entre diferentes áreas do saber e compreendam a complexidade dos problemas ambientais. Essa abordagem holística é essencial para formar cidadãos críticos e conscientes, capazes de enfrentar os desafios ambientais do século XXI com criatividade e determinação.

A educação sobre as abelhas sem ferrão não se limita apenas à sala de aula. Ela se estende para além dos muros da escola, envolvendo a comunidade local em iniciativas de conservação e preservação do meio ambiente. Ao promover parcerias com apicultores, organizações não governamentais e instituições de pesquisa, as escolas podem oferecer oportunidades únicas de aprendizado prático e engajamento cívico, capacitando os alunos a se tornarem defensores ativos da natureza.

Em última análise, a integração do tema das abelhas sem ferrão no currículo escolar do ensino médio é mais do que uma questão acadêmica – é uma questão de responsabilidade e compromisso com o futuro do nosso planeta. Ao investir na educação ambiental e na conscientização sobre a importância das abelhas sem ferrão, estamos capacitando as próximas gerações a serem guardiãs do meio ambiente e a construir um futuro mais sustentável e equitativo para todos.

Portanto, é imperativo que escolas, educadores e comunidades reconheçam o valor dessa abordagem educacional e trabalhem juntos para implementá-la de forma eficaz e significativa. Somente assim poderemos garantir a preservação das abelhas sem ferrão e dos ecossistemas que dependem delas, assegurando assim um futuro próspero e harmonioso para as gerações vindouras.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAUJO, A. S. dos S., & SOUZA, F. P. N. de. (2023). *Importância ecológica das abelhas sem ferrão: percepção dos alunos do ensino médio de escolas da rede pública de ensino, Capitão Poço, Pará.*

dos Santos, M. G. M., Sales, N. I. S., & Lopes, R. A. (2020). Meliponicultura como alternativa sustentável de preservação das abelhas sem ferrão e do cerrado no norte goiano. *Cadernos de Agroecologia*, 15(2).

FELIPE NETO, C. A. L. (2022). *EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ABELHAS SEM FERRÃO: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO DIDÁTICA INTERDISCIPLINAR NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA*.

Ferreira, R. da C. (2021). *Elaboração de formulação semissólida com potencial farmacêutico à base de extrato da Geoprópolis da Melipona Quadrifasciata Anthidioides (Mandaçaia)*.

Maximo, A. B. B., & do Valle Teixeira, I. R. (2023). PRESERVAÇÃO DE Melipona quadrifasciata E BENEFÍCIOS DO CULTIVO LABORATORIAL: percepções e perspectivas. *15º JORNADA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA E 12º SIMPÓSIO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO IFSULDEMINAS*, 15(1).

Meliponário, I. D. E., Abelhas, C. O. M., Sem, D., Fromming, S., Kieuczewski, C., & Costa, A. Da. (n.d.). *Micti – indicação do campus – 01. ciências agrárias – agronomia implantação de meliponário com abelhas dóceis sem ferrão*.

Ponciano, G. F., & May, D. (2021). Pólen coletado por *Tetragonisca angustula* em meliponários de zonas urbanas de Curitiba, Paraná. *Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável*, 16(3), 326–331.

Zapechouka, A. J., & da Silva, F. F. (2022). A meliponicultura na educação ambiental (EA). *Educação Ambiental (Brasil)*, 3(1).

¹ Pós-graduação em Ensino de Biologia e Química – Faculdade do Vale do Aço (FACUVALE)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresso. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil